

УДК 343.7/.9-051.2:341.24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>

Н.Ю. РУБАНЕНКО,

аспірантка кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна; e-mail: rubanenko222@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2958-4228>

ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

N.YU. RUBANENKO,

Graduate Student, Department of Forensics and Forensic Medicine, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine; e-mail: rubanenko222@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2958-4228>

CONCEPT, TYPOLOGY AND CHARACTERISTICS INTERNATIONAL CRIMES: A SYSTEMATIC ANALYSIS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У контексті сучасної військово-політичної обстановки, тривалих процесів реформування кримінальної юстиції та модернізації карного законодавства виникає необхідність проведення системного аналізу проблем, пов'язаних з поняттям, типологією та характеристикою серйозних порушень міжнародного права, у глобальному контексті відомих як міжнародні злочини. **Мета** статті полягає в розробці нових підходів до тлумачення та правового аналізу поняття міжнародного злочину, його класифікації та типології у національному законодавстві, що сприятиме подальшому розвитку криміналістичних методик розслідування цих видів кримінальних правопорушень.

Методологія базується на документальному та контент-аналізі вивчення міжнародних договорів, конвенцій, статутів міжнародних трибуналів та інших правових документів; також використані порівняння різних типологій міжнародних злочинів; типологічний аналіз – для виокремлення типів міжнародних злочинів та їх характеристик; телеологічний метод – для визначення цілей та призначення правових норм, що регулюють міжнародні злочини. **Результати.** Дефініція поняття "міжнародний злочин" визначена як серйозне порушення міжнародного права, яке деструктивно впливає на міжнародні відносини та світовий правопорядок, посягаючи на глобальні цінності, що створює загрозу для міжнародного миру і безпеці. Встановлена можливість розділення цих злочинів на дві групи, до першої з яких віднесено кримінальні правопорушення, що вчиняються як у мирний період, так і під час воєнних конфліктів, до другої групи – серйозні порушення міжнародного права, вчинення яким можливе лише в межах військової конфронтації. У відмінностях між геноцидом та злочинами проти людяності запропоновано останні розділити на дві підгрупи. До першої включено насильницькі дії фізичного характеру. Другу групу правопорушень класифіковано на основі насильницьких дій психологічного чи дискримінаційного характеру. Встановлено відмінності між злочином агресії, військовими кримінальними правопорушеннями та воєнними злочинами. Концептуальними засадами міжнародного гуманітарного права визначені ті, що знаходяться під захистом міжнародного кримінального права. Розкриті особливості визначення воєнних злочинів на національному рівні, у контексті порушення законів та звичаїв війни. **Висновки.** Міжнародний злочин є поняттям, що тлумачиться в різних контекстах в рамках міжнародного права. Злочини проти людяності – це широкомасштабні або систематичні напади на цивільне населення, що поділяються на насильницькі акти фізичного впливу та заходи психологічного або дискримінаційного характеру. Воєнні злочини базуються на принципах міжнародного гуманітарного права, які захищають осіб, що не беруть участі у конфлікті, та регулюють методи ведення війни.

Ключові слова: серйозні порушення; міжнародне кримінальне право; злочини проти людяності; злочин геноциду; агресія; воєнні злочини; Міжнародний кримінальний суд

Problem statement. In the context of the modern military and political situation, the long processes of reforming criminal justice and modernization of criminal legislation, there is a need to conduct a systematic analysis of problems related to the concept, typology and characteristics of serious violations of international law in the global context known as international crimes. The **purpose** of the article is to develop new approaches to the interpretation and legal analysis of the concept of international crime, its classification and typology in national legislation, which will contribute to the further development of forensic methods of investigation of these types of criminal offenses. The **methodology** is based on documentary and

content analysis of the study of international treaties, conventions, statutes of international tribunals and other legal documents; comparisons of different typologies of international crimes were also used; typological analysis - to identify types of international crimes and their characteristics; teleological method - for determining the goals and assigning legal norms regulating international crimes. **Results.** The definition of the term "international crime" is defined as a serious violation of international law, which has a destructive effect on international relations and the world legal order, encroaching on global values, which poses a threat to international peace and security. These crimes can be divided into two groups, the first of which includes criminal offenses committed both in peacetime and during war, and the second group - serious violations of international law, the commission of which is possible only within the limits of war. Crimes against humanity are proposed to be divided into two subgroups. The first includes violent acts of a physical nature. The second group of offenses is classified based on psychological or discriminatory violence. Differences between the crime of aggression, war crimes and war crimes are established. Conceptual principles of international humanitarian law define those that are under the protection of international criminal law. The peculiarities of the definition of war crimes at the national level, in the context of violation of the laws and customs of war, are revealed. **Conclusions.** International crime is a concept that is interpreted in different contexts within the framework of international law. Crimes against humanity are large-scale or systematic attacks on the civilian population, divided into violent acts of physical influence and measures of a psychological or discriminatory nature. War crimes are based on principles of international humanitarian law that protect non-combatants and regulate the methods of warfare.

Keywords: *serious violations; international criminal law; crimes against humanity; the crime of genocide; crime of aggression; war crimes; International Criminal Court*

Постановка проблеми

Розвиток міжнародного кримінального судочинства та основних принципів його функціонування, як вказує М. Антонович, є результатом тривалого еволюційного процесу правового становлення концепції міжнародного злочину [1]. Від Женевської конвенції 1864 року [2] до Римського статуту 1998 року [3] об'єднаною спільнотою було визначено чотири основні категорії серйозних порушень міжнародного права, які мають універсальну юрисдикцію. Цю парадигму ми умовно розділяємо на дві групи, перша з яких складається із правопорушень, що можуть відбуватися як у період миру, так і під час воєнних конфліктів. Відповідно, другу класифікацію утворюють серйозні порушення міжнародного права, що відбуваються за умов військової конфронтації.

У міжнародно-правовому вимірі ці діяння отримали узагальнену назву "міжнародні злочини", які ґрунтуються на загальних принципах міжнародного права та посягають на універсальні цінності, що є прийнятними для будь-якої соціальної групи. Характерними елементами цих правопорушень є не лише суспільна небезпечність, винність, протиправність та карність. Вони вочевидь мають деструктивний вплив на загально визнані принципи міжнародного права, що стосуються волі, безпеки, миру та міжнародного правопорядку.

Концепція міжнародно-правового злочину тісно пов'язана з такою сферою діяльності, як міжнародне кримінальне право. У сучасному контексті ця ідея визначається трьома основни-

ми підходами. Перші два, запропоновані Р Колбом (Kolb, 1997) [4] та Е. Вілмшурстом (Wilmshurst, 1974) [5], аналізують міжнародно-правовий злочин у широкому і вузькому значеннях. Відповідно третій підхід, представлений Е. Макуланом (Maculan, 2021) [6], заперечує саме існування цієї категорії. У загальному розумінні ця позиція базується на таких контраргументах: по-перше, відсутності правотворчої та правозастосовної інстанції у цій сфері правовідносин; по-друге, її положення у Римському статуті не відповідають фундаментальній у міжнародному праві доктрині рівноправності суверенних держав; по-третє, на сучасному етапі розвитку, міжнародна спільнота не досягла єдності щодо уніфікації норм міжнародного кримінального права у внутрішньодержавному контексті, а вся взаємодія здійснюється з урахуванням національних інтересів окремих держав чи їх груп. Тому теоретиками та практиками висловлюються сумніви стосовно існування концепції міжнародно-правового злочину, оскільки притягнення винних осіб до міжнародної відповідальності переважно має унікальний, а не універсальний характер, де "суд переможців" домінує над "судом переможених".

Поряд із обґрунтованими висновками, сучасна юридична доктрина все-таки виражає концептуальне бачення стосовно самостійності міжнародного кримінального права як окремої галузі знань, що регулює міжнародні відносини в кримінально-юрисдикційній сфері та визначає правову кваліфікацію міжнародних злочинів, які підпадають під універсальну юрисдикцію [7].

Перебуваючи на межі наукових знань у галузі міжнародного публічного права, міжнародне кримінальне право залишається бути невід'ємною частиною національної кримінальної юстиції. З цього приводу як зазначають Н. Зелінська та М. Буроменський [8; 9], злочин, ставши за визначенням міжнародним, є злочином й у загальнодержавному вимірі, а отже приналежність міжнародного кримінального права до матеріальної та процесуальної кримінальної юриспруденції не може викликати заперечень.

Особливий інтерес до цього питання виник з початком російської військової агресії проти України. Вочевидь, актуальність дослідження у цьому напрямку, є непохитною й сьогодні. Міжнародно-правовий злочин став предметом обговорення не лише серед правників, а й тих, хто цікавиться проблемними аспектами забезпечення рівноправності та справедливості у міжнародних відносинах. Відомо, що на сьогодні нашою державою порушуються ініціативи стосовно притягнення до міжнародної відповідальності причетних до акту військової агресії та тих, хто винні у вчиненні чисельних воєнних злочинів в результаті повномасштабного вторгнення. Зокрема лише за дев'ять місяців конфронтації, *противник* завдав понад шістнадцять тисяч ракетних ударів по різних об'єктах інфраструктури, що підпадає під захист гуманітарного права. За цими фактами лише органами досудового розслідування Національної поліції, було розпочато більш ніж тридцять чотири тисячі кримінальних проваджень, у тому числі, що стосуються порушень законів та звичаїв війни [10].

Посилюють наукову зацікавленість до цієї тематики й процеси щодо реформування кримінального законодавства. Наразі ведеться розробка проекту нового КК України [11], який на відміну від чинного відображає диктат Римського статуту щодо класифікації міжнародних злочинів. У зв'язку з цим, *мета* статті полягає в розробці нових підходів до тлумачення та правового аналізу поняття міжнародного злочину, його класифікації та типології у національному контексті, що сприятиме подальшому розвитку криміналістичних методик розслідування цих видів кримінальних правопорушень. *Новизна* статті міститься в методологічних основах подальшого розвитку криміналістичних методик розслідування та більш точній ідентифікації та кваліфікації міжнародних злочинів у національному правовому контексті. *Завданням* роботи є надання правової оцінки концепції міжнародно-правового злочину та його різновидів.

Поняття та класифікація міжнародних злочинів

Міжнародний злочин є подією, яка ініціює застосування міжнародного кримінального права, включаючи колективне кримінальне переслідування з боку міжнародної спільноти. Досліджуючи історико-правові аспекти цього поняття, Н. Зелінська в його зміст включає соціально небезпечні діяння, які заборонені національним та/або міжнародним кримінальним правом, та які підлягають кримінальному переслідуванню в рамках міжнародної та/або національної кримінальної юстиції [12]. В інтерпретованому вигляді цей термін можна охарактеризувати як девіантну поведінку відповідного суб'єкта кримінального правопорушення, що посягає на міжнародно-визначені цінності, які створюють глобальну загрозу для світового співтовариства в рамках міжнародного миру та безпеки, та яка підлягає універсальній юрисдикції. Ця юрисдикція реалізується відповідно до міжнародних актів, що охоплюють матеріальні, процесуальні та превентивні аспекти міжнародного кримінального права.

Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини носить індивідуальний характер і не підпорядковується визначенню їх складу національним законодавством країн, де вони були вчинені. Основною характеристикою цих кримінальних правопорушень є необхідність їх визначення на міжнародному рівні. Це означає, що, по-перше, їх зміст у національному законодавстві відтворюється під впливом міжнародного права, яке докладно їх характеризує. По-друге, їх вчинення слугує основою для здійснення міжнародного кримінального переслідування. І, по-третє, кримінальне переслідування осіб, винних у їх вчиненні, проводиться відповідно до принципів універсальної юрисдикції.

Поняття міжнародного злочину можна розглядати у двох близьких, але протилежних аспектах. У цьому контексті важливо розмежовувати транснаціональну злочинність від інтернаціональної. Ці дефініції формують теоретико-правове уявлення щодо міжнародного злочину у широкому "*sensu lato*" та вузькому "*sensu stricto*" розумінні.

На відміну від інтернаціонального кримінально-делікту, концепція транснаціонального злочину є більш усталеною у міжнародній практиці. Як зазначає Т. Сироїд, вона охоплює не лише кримінальні правопорушення, що мають міждержавний вплив, а й дії, що за своєю природою є внутрішньодержавними, але їхні негативні наслідки виходять за межі національних кордонів

[13]. Якщо інтернаціональний злочин спрямований на порушення міжнародного права, що має глобальне значення, то транснаціональний злочин пов'язаний з перетинанням національних меж злочинним шляхом, що робить їх *"quasi-небезпечними"* для міжнародного співтовариства. Прикладом транснаціональних злочинів є діяння, що стосуються контрабанди, наркоторгівлі, піратства, продажу дітей, сексуального рабства, тероризму, трансплантації органів, хакерства та інших подібних дій. Означений термін знайшов широке застосування не лише у наукових колах, а й у правоохоронній практиці. Він використовується в контексті таких категорій, як транснаціональна організована злочинність або транснаціональна злочинна організація. За Л. Шелли (Shelley, 1995), транснаціональна організована злочинність включає діяльність організованих злочинних груп або мереж, які оперують за межами однієї держави, співпрацюючи або координуючи свою незаконну діяльність у декількох або багатьох країнах [14]. За Дж. Албанис (Albanese, 2012), транснаціональна злочинна організація – це структурована група, яка відома своєю стійкістю та організованою діяльністю у сфері злочинності, в якій учасники діють спільно або узгоджено в декількох країнах або регіонах, здійснюючи різноманітні злочинні дії з метою отримання прибутку або набуття влади, здійснення впливу або забезпечення інших цілей, що ставлять під загрозу безпеку та стабільність міжнародного співтовариства [15].

У свою чергу, інтернаціональний злочин відноситься до системного порушення основоположних принципів міжнародного права, які регулюють глобальні аспекти у сфері безпеки, миру, міжнародного правопорядку, стабільності та прав людини. Іншими словами, міжнародний злочин (від англ.: *"international crime"*) є загальним поняттям, що входить до сфери відносин міжнародного кримінального права у вузькому *"sensu stricto"* значенні, охоплюючи як матеріальні, так і процесуальні аспекти кримінального права.

Тому, у традиційному розумінні міжнародні злочини є серйозними порушеннями міжнародного права, які не можуть бути визначені як *quasi*-злочини через їхню чітку юридичну визначеність у міжнародному права. Проте, деякі аспекти цих правопорушень можуть включати елементи, які можна характеризувати як *"quasi-*". До таких неординарних випадків належать, поперше, дії, які порушують міжнародне право, але не відповідають чітко визначеним критеріям

для міжнародних злочинів. Наприклад, це можуть бути дії, що відбуваються під час воєнних конфліктів або в мирний час, порушують основоположні прав людини, проте їх наслідки не такі очевидні та серйозні, щоб кваліфікувати їх як міжнародні злочини за Римським статутом.

По-друге, це ситуації, коли існують лише підозри щодо серйозних порушень міжнародного законодавства або відсутні достатні докази, які свідчать про їх порушення, що ускладнює правову оцінку таких дій за міжнародним правом. Наприклад, це можуть бути дії, які тлумачаться як порушення міжнародного права, але не мають достатнього доказового базису для юридичного обґрунтування їх кваліфікації. Нарешті, ситуації, коли спостерігається розбіжність між національним і міжнародним законодавством, що призводить до неоднозначності в оцінці правомірності дій. Наприклад, коли дії, дозволені в одній країні, є неприпустимими або незаконними за міжнародним законодавством.

Ураховуючи складність міжнародних відносин та різноманіття правових систем, визначення *quasi*-злочинів у міжнародному контексті може бути викликанною задачею, яка вимагає об'єктивної оцінки з різних аспектів. У загальному розумінні міжнародні злочини умовно можна поділити на дві групи. Першу групу складають серйозні порушення міжнародного права, які можуть бути вчинені як у мирний час, так й під час воєнних конфліктів (злочини проти людяності / людяності та геноцид). Другу групу становлять кримінально карні діяння, які можуть бути скоєні лише під час воєнних дій (злочин агресії або воєнні злочини). Таким чином, Римський статут визначив вузький спектр міжнародних злочинів, що є об'єктом дослідження не лише на міжнародному рівні, а й у межах правових системах цивілізованих країн.

Злочини проти людяності (людства) та геноцид

Згідно статті 7 Римського статуту [3], *злочинами проти людяності* розглядаються як широкомасштабні або систематичні акти нападу на цивільне населення. Ці акти включають різноманітні дії, спрямовані на порушення основоположних прав і свобод людини, що проявляються у будь-якій формі насильства або дискримінації стосовно політичних опонентів, іновірців, представників національних меншин та інших осіб або їх об'єднань, які не відповідають основним критеріям цільової групи. Ці діяння можуть бути реалізовані шляхом вбивств, знущань, застосу-

вання тортур, депортації, поневолень, апартеїду та інших насильницьких методів впливу.

Згідно з прецедентною практикою Міжнародного кримінального трибуналу стосовно колишньої Югославії, під широкомасштабною атакою у даному контексті розуміються дії, які мають значний масштаб або призводять до великої кількості жертв [16]. Очевидно, це поняття є оціночним, оскільки воно не конкретизує кількість жертв чи площину нападу. Проте його визначальне значення може залежати від конкретного контексту чи ситуації. Наприклад, велика кількість жертв може бути визначена у порівнянні зі звичайними стандартами або врахуванням історичних аспектів чи масштабів події.

Систематичний напад відзначається організованим нападом з регулярним повторенням злочинних дій, часто здійснюваних за певним планом та під впливом політичних або ідеологічних мотивів [17]. Ці атаки можуть включати дискримінаційні заходи, спрямовані на знищення або ослаблення конкретної групи населення, включаючи зміни у демографічному складі, що можуть бути підтримані військово-політичним керівництвом країни [18].

Злочини проти людяності умовно можна поділити на дві групи [19]. Перша група, як вказує М. Сутто (Sutto, 2020), складається із кримінальних правопорушень, які безпосередньо пов'язані з фізичним насильством (вбивства, винищення, поневолення, депортації, примусове переміщення населення, тортури, сексуальне насильство або масове вбивство людей). Друга класифікація, за Ф. Покар (Posag, 2008), включає дії психологічного характеру, спрямовані на переслідування або вчинення інших позаконтактних форм тиску з різних мотивів (етнічних, расових, релігійних, культурних, політичних тощо) [20].

Злочини проти людяності часто асоціюються з *геноцидом*, особливо коли йдеться про винищення людей. Проте різниця між ними полягає у специфічних цілях, які їх відрізняють. Основною метою геноциду є повне або часткове знищення захищеної групи людей. Цей наратив відображається й у статті 442 КК України [21], де зазначено, що геноцидом є умисні діяння "вчинені з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи". Іншими словами, за Ц. Штан (Stahn, 2018), геноцид є нападом на людську різноманітність [22]. Відомо, що цей термін виник на основі наслідків Голокосту, сполучивши грецьке слово "γένος", тобто "рід" у етнологічному контексті, і латинське слово "caedere", що перекла-

дається як "вирубувати" [23]. Згідно з міжнародним законодавством, геноцид є єдиним міжнародним злочином, що криміналізує публічне або пряме підбурювання до його вчинення [24].

Основна сутність геноциду полягає у демографічному винищенні національних, етнічних, расових чи релігійних груп. Тобто, жертвами геноциду можуть бути лише конкретні ланки суспільства. Відповідно інші соціальні групи, що об'єднані політичними чи культурними формами організації, не є захищеними, а отже їх винищення не може підпадати під цю категорію [19]. Цей аспект викликав багато дискусій. Зокрема, на думку окремих дослідників, геноцид не вимагає фізичного або біологічного знищення людей. Тобто, він може відбуватися й на рівні знищення національної ідентичності. Оскільки культурний аспект є ключовим у визначенні расової, релігійної, етнічної чи національної ідентичності, то очевидно, що культурна руйнація може бути розглянута як одна із форм геноциду [22]. У цьому контексті особливого значення набуває національний зміст державних функцій, спрямованих на розвиток культури, мови, традицій, які ідентифікують етнос через державно-організаційні структури [25]. Саме тому культура, на рівні з військовим, економічним та технологічним розвитком є ключовим фактором у визначенні лідерства держави на світовій арені [26].

Для України ці питання завжди мали особливий резонанс. Протягом існування Російської імперії та Радянського Союзу, український народ постійно відчував етноцид, який супроводжувався численними політичними репресіями, заборонами та депортаціями. Апогеєм у цьому терорі став Голодомор тридцятих років, спрямований на винищення українців як етносу [27]. За словами Віце-канцлеру Німеччини Р. Гебек, після прийняття Бундестагом Резолюції щодо визнання Голодомору – геноцидом українського народу, "цей жах мав причину у Кремлі, тоді диктатор прийняв жорстоке рішення силою прощтовхнути колективізацію і викликати голод, а вбивство голодом мало на меті політичні репресії проти української національної ідентичності, української культури та мови..." [28].

Тобто, культурний аспект цілком може доповнювати дефініцію поняття "геноциду" як знищення національної самосвідомості та національної самоідентичності, окремої соціальної групи, через проведення організованих та/або системних репресивних заходів, обґрунтованих політичною чи ідеологічною складовою.

Особливу увагу слід звернути на воєнний ге-

ноцид, в тому числі, прихований геноцид конкретних етнічних груп, у межах певної країни, шляхом широкомасштабної мобілізації чоловічого населення цих груп та його використання у воєнних цілях з метою, фізичного винищення на полі бою противником.

Злочин агресії та воєнні злочини

Агресія, як зазначає П. Вранге (Wrangle, 2016), є одним з найбільш дискусійних порушень у міжнародному кримінальному праві [29]. Так само як і воєнні злочини, агресія пов'язана з використанням військової сили, але поряд з цим, це кримінальне правопорушення передбачає не порушення законів чи звичаїв війни "*jus in bello*" (від лат.: "право на війні або право війни"), а криміналізацію певних форм незаконного застосування сили. Тобто, реалізацію державою права на війну або права переходу до війни "*jus ad bellum*" (від лат.: "право на війну") [4]. Якщо виходити зі змісту статей 2, 52 Статуту ООН [30] та статей 1 і 5 Північноатлантичного договору [31], відповідно до яких єдиним законним приводом до війни є самооборона в контексті адекватної відповіді на збройну агресію, а не просто на загрозу її можливого застосування, то можна дійти висновку, що "злочин агресії" тісно взаємопов'язаний з грубим порушенням міжнародного права у частині Статуту ООН. На цьому була акцентована увага учасників Оглядової конференції у Кампалі (Уганда) за результатами якої, у 2010 році, до Римського статуту, були внесені відповідні доповнення щодо визначення "злочину агресії" та особливостей здійснення відносно нього міжнародної юрисдикції (ст.ст.8bis, 15bis, 5ter) [3].

Цілком очевидно, що на практиці саме поняття "агресії" є достатньо широким та може включати будь-які агресивні дії із застосуванням сили. Проте, у міжнародному контексті його дефініція значно вужча. Відповідно до ст.8 bis, "злочин агресії" за своїм характером, тяжкістю та масштабами вимагає "грубого порушення Статуту ООН", що відрізняє це порушення від іншого збройного застосування сили.

Відмітним є те, що "злочин агресії", порівняно з іншими серйозними порушеннями міжнародного права, має обмежену юрисдикцію (ст.15bis). Ця обмеженість проявляється у тому, що міжнародне кримінальне переслідування щодо цього правопорушення не може здійснюватися відносно осіб, які не є громадянами держав-учасниць Римського статуту або держав, що не прийняли поправок для уніфікації цього виду

кримінального правопорушення в національному законодавстві. За таких обставин здійснення міжнародної юрисдикції можливе лише у випадках, коли Рада Безпеки ООН ініціює перед Міжнародним трибуналом питання щодо розслідування цього міжнародного злочину. У цьому контексті, право "veto" належить меншості, яка може його використати з урахуванням власних національних інтересів.

Ще однією особливістю цього виду кримінального правопорушення є відсутність права держави-учасниці Римського статуту подавати позов стосовно акту агресії вчиненого недержавними структурами (приватними військовими компаніями, терористичними організаціями, повстанцями та іншими позаофіційними суб'єктами). Тобто, "злочин агресії" може розглядатися міжнародною кримінальною юстицією в межах індивідуальної відповідальності, лише у частині грубого порушення Статуту ООН та у випадках його вчинення представниками офіційно визнаних державно-політичних суб'єктів.

Проводячи аналіз останнього виду міжнародних злочинів у цьому дослідженні важливо відзначити, що воєнні злочини ґрунтуються на нормах міжнародного гуманітарного права. Це галузь міжнародного публічного права, яка, з одного боку, регулює правові відносини учасників збройного конфлікту, а з іншого – мінімізує політичну, фізичну, моральну, майнову та/або матеріальну шкоду цивільного населення під час збройного конфлікту. Тобто, ці положення ґрунтуються на балансі між воєнною необхідністю та основоположними потребами населення яке знаходиться в межах воєнного конфлікту.

Згідно з загальною концепцією "*nullum crimen, nulla poena sine lege*", під час збройного конфлікту окремі акти насильства розглядаються як дозволені, тоді як інші вважаються забороненими та незаконними. Міжнародне гуманітарне право регулює як дозволені, так і незаконні акти насильства під час збройного конфлікту за допомогою двох різних підходів. Один із них спрямований на запобігання або пом'якшення страждань, тоді як інший визначає прагматичну військову необхідність перемогти супротивника.

Рефлексуєючи історію з цього питання вважається, що перший крок до врегулювання гуманітарних відносин на міжнародному рівні, був здійснений швейцарським промисловцем Г. Дюнаном, який, будучи під враженням тяжких наслідків битви при Сальферіно (1859 рік), спільно з однодумцями, розпочав організаційні процеси,

що призвели до проведення у 1864 року Женевської конференції. За результатами цього заходу було засновано "Міжнародний Комітет Червоного Хреста", чиєю символікою був обраний швейцарський прапор на якому червоний колір був замінений білим, а білий – червоним [32]. На цьому ж заході був підписаний перший міжнародний договір який забезпечив захист поранених та хворих у збройному конфлікті. Конвенція встановила захист й щодо медичного персоналу, нейтралітет медичних установ та визначала "Червоний Хрест" як символіку цього захисту. Ці правила стали початковим етапом у формуванні міжнародних стандартів гуманітарного права, які пізніше розширились у наступних конвенціях та додаткових протоколах до них [2].

Проте лише конкретні правопорушення Міжнародного гуманітарного права визначаються "серйозними порушеннями", що підпадають під кваліфікацію "воєнних злочинів". Важливо відзначити, що перші конвенції з цього питання не передбачали відповідальності, а сама криміналізація здійснювалася поступово на основі наслідків історичних подій двадцятого століття.

Однією з ключових передумов воєнних злочинів є те, що вони пов'язані зі збройним конфліктом та спричиняють досить серйозний негативний вплив не лише на військовослужбовців, але й на інших осіб та майно, що підпадають під захист гуманітарного права. Це важлива і необхідна складова, що розрізняє "воєнні злочини" від інших порушень міжнародного права. На цьому зосереджено увагу й у диспозиції ст. 438 КК України, де до суспільно небезпечних діянь було віднесено: "жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, *інші порушення законів та звичаїв війни*, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України..." [21].

Окрему увагу привертає зміст ст.438 КК України та її кодифікація, яка стосується "*порушення законів та звичаїв війни*". Мається на увазі те, що на відміну від ст.442 КК України, яка дублює склад "злочину геноциду" згідно з міжнародним законодавством, норма ст.438 формально перераховує незаконні дії суб'єкта кримінального правопорушення та в кінцевому результаті узагальнює їх до "*інших порушень законів та звичаїв війни*", передбачених міжна-

родними договорами, що були ратифіковані Україною відповідно до чинного законодавства. Ця особливість викликає два питання: перше стосується того, що має на увазі законодавець під "порушенням законів та звичаїв війни", а друге – що він має на увазі під "іншими порушеннями цих законів та звичаїв".

З цього приводу вважаємо, що дана норма, очевидно, мала на меті розширити сферу застосування цієї статті, що виходить за межі міжнародного гуманітарного права. Це включає в себе не лише матеріальні закони, але й звичаї, що регулюють поведінку та культуру під час воєнного конфлікту. Війна, як соціальне явище, постійно розвивалася разом із еволюцією суспільства та змінами у його соціально-структурах відносинах. Вона піддавалася впливам збройних конфліктів, релігійних переконань, культурних традицій та зовнішніх чинників, що сформулювали загальні цінності, норми, традиції та звичаї. Це вплинуло на поведінку військових та їх взаємин з іншими учасниками збройного протистояння, включаючи уявлення щодо практик, ритуалів або правил у суспільстві та серед військових під час війни, а також моральних та етичних аспекти поведінки на полі бою [33].

Словосполучення "порушення законів і звичаїв війни" зустрічається також і у положеннях Римського статуту в частині, що стосується міжнародної юрисдикції відносно "воєнних злочинів" (ст.8) [3]. Зокрема, надаючи визначення поняттю "воєнні злочини", цей нормативно-правовий акт до нього відносить не лише серйозні порушення гуманітарного права, а й "*інші порушення законів і звичаїв міжнародного права, що стосуються як міжнародних збройних конфліктів, так й збройних конфліктів неміжнародного характеру*". Тобто, "порушення законів та звичаїв війни" охоплює широкий спектр суспільно небезпечних діянь під час воєнного конфлікту. У національному вимірі цей термін вживається як альтернативний спосіб вираження воєнних злочинів, включаючи не лише законодавчо визначені серйозні (грубі) порушення міжнародного гуманітарного права, але і вчинення дій, охоплених іншими міжнародними договорами, які визначають злочини проти людяності, злочин геноциду, екоцид та злочин агресії за умов, якщо вони вчинені суб'єктами "воєнних злочинів" під час збройного конфлікту.

Воєнні злочини підпадають під універсальну юрисдикцію але для забезпечення цього принципу, держави повинні прийняти його на внутрішньо-законодавчому рівні. Основи для вико-

ристання універсальної юрисдикції стосовно цих правопорушень закладені у договірному та звичаєвому міжнародному праві. У ст.8 Статуту Міжнародного трибуналу перелічене вичерпне коло суспільно небезпечних діянь, що підпадають під визначення "воєнних злочинів". Проте, ця норма містить додатковий елемент, який вказує на те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, "зокрема", у випадках, коли такі злочини вчинені "в рамках плану чи політики або в рамках широкомасштабного вчинення". Тобто, наведені злочини мають бути реалізовані під впливом впорядкованої системи або зорганізованої групи осіб, яка має спільний план або стратегію для їх реалізації. Мається на увазі, що ці діяння вчиняються відповідно до рішень чи директив керівництва держави, її організації чи групи або в рамках систематичної політики або стратегії спрямованої на їх вчинення.

Аналіз "воєнних злочинів" дозволяє виокремити основні принципи міжнародного гуманітарного права, на яких базується захист осіб та/або майна. До цих основоположних ідей закон відносить:

1) *принцип захисту "non-combatants" або осіб, які не беруть участі у збройному конфлікті*. Ця засада вимагає від сторін конфлікту забезпечення гуманного поводження з цивільним населенням, а також військовополоненими, пораненими чи хворими – колишніми "combatants";

2) *принцип дистинкції або розрізнення* вимагає від сторін конфлікту чітко розрізняти "non-combatants" від "combatants", інфраструктуру, яка використовується для цивільних цілей від військової інфраструктури та інших невійськових суб'єктів та об'єктів від суб'єктів та об'єктів, які задіяні у межах реалізації воєнних цілей;

3) *принцип вибірковості або відповідальності за вибір об'єкта атаки*. Він забороняє сторонам конфлікту здійснювати напад на військові об'єкти або порушувати штатний режим їх роботи, якщо це може призвести до каскадного ефекту і спричинити катастрофічні наслідки для суб'єктів та об'єктів, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права;

4) *принцип обмеження засобів і методів ведення війни (невикористання засобів і методів, які призводять до надмірних страждань і травм)*, встановлює обов'язок сторін застосовувати засоби і методи ведення війни, які не спричиняють надмірних травм та страждань по відношенню до осіб, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Отже, суб'єктами воєнних злочинів є особи,

які приймають участь у збройному конфлікті та за міжнародною класифікацією підпадають під визначення "combatants", у тому числі особи, які надають злочинні накази та ті, які їх виконують. Важливою складовою суб'єкта цього порушення є те, що особа-виконавець має бути причетною до військових формувань задіяних противником під час воєнних дій та операцій. Іншими словами, якщо цей злочин вчинений військовослужбовцем або цивільною особою на власній території, то ці діяння підпадають під кваліфікацію інших карних діянь (диверсій, терористичних актів, вбивств, перевищень військовою службовою особою влади чи службових повноважень, мародерства, насильства над населенням у районі воєнних дій, поганого поводження з військовополоненими тощо).

У цьому контексті постає необхідність розмежовувати воєнні злочини від військових кримінальних правопорушень. Враховуючи, що обидва поняття можуть стосуватися військової діяльності, вони мають різні правові контексти і регулюються різними законодавчими актами. Воєнні злочини (англ. "War Crimes") мають міжнародний контекст і стосуються серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, що відбуваються під час збройного конфлікту. Натомість, військові кримінальні правопорушення (англ. "Military Offense / Crimes") є грубими порушеннями військових статутів та інших законодавчих актів, що регулюють поведінку і діяльність військовослужбовців. Це можуть бути кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби, суб'єктами яких є військовослужбовці.

Об'єктом воєнних злочинів є особи та/або майно, що перебувають під захистом в рамках міжнародного гуманітарного права (цивільні особи, військовополонені, поранені, інфраструктурні об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення тощо). Очевидно предметом його посягання є життя, здоров'я та/або майно.

Однією з передумов притягнення до відповідальності за воєнні злочини є зв'язок між діями винного та соціально небезпечними наслідками, що ґрунтується на його психоемоційному стані, мотивах реалізації злочинних намірів та усвідомленні настання негативних наслідків. У цьому контексті Міжнародний кримінальний суд вимагає наявності прямого умислу стосовно вчинюваного. Тобто, повного усвідомлення особою того, що її дії не лише порушать міжнародне право, а й ймовірно призведуть до негативних наслідків – "mens rea" – від лат.: вина у розумінні.

Висновки

1. Отже, міжнародний злочин є поняттям, що тлумачиться в різних контекстах в рамках міжнародного права. У широкому значенні цей термін охоплює порушення національних та міжнародних норм, які є небезпечними для міжнародного співтовариства. У вузькому значенні міжнародний злочин визначається як серйозні порушення міжнародного права, що посягають на міжнародні цінності та загрожують міжнародному миру та безпеці. Міжнародні злочини поділяються на дві групи: перша включає злочини проти людяності та геноцид, що можуть вчинятися як у мирний час, так і під час конфліктів; друга група охоплює злочини агресії та воєнні злочини, що відбуваються під час збройних протистоянь.

2. Злочини проти людяності – це широкомасштабні або систематичні напади на цивільне населення, що поділяються на насильницькі акти фізичного впливу та заходи психологічного або дискримінаційного характеру. Вони схожі з геноцидом, але не обмежуються лише захищеними групами. На відміну від геноциду, мета якого полягає в винищенні певних груп, злочини проти людяності можуть включати насильство, апартеїд чи дискримінацію щодо будь-яких соціальних груп.

3. Злочин агресії, на відміну від воєнних злочинів, криміналізує незаконне застосування сили і має обмежену юрисдикцію, оскільки міжнародна кримінальна юстиція може розглядати

його лише в контексті грубого порушення Статуту ООН і лише щодо представників офіційних державно-політичних структур. Воєнні злочини базуються на принципах міжнародного гуманітарного права, які захищають осіб, що не беруть участі у конфлікті, та регулюють методи ведення війни. У національному законодавстві вони визначаються як порушення законів і звичаїв війни, охоплюючи не лише серйозні порушення, але й злочини проти людяності, геноцид, екоцид та агресію, якщо вони вчинені відповідними суб'єктами в межах воєнного конфлікту.

Для подальшого дослідження необхідно проаналізувати криміналістичні аспекти розслідування воєнних злочинів. Окремого наукового аналізу потребують питання щодо включення культурного аспекту до складу злочину геноциду, а також проблематики, пов'язані з прихованим геноцидом військового характеру та криміналізацією екоциду як окремого складу міжнародних злочинів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціально-го конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до індивідуального плану дисертаційної роботи авторки на кафедрі криміналістики та судової медицини НАВС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії. *Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки*. 2017. № 193. С. 67-70.
2. The 1864 Geneva Convention. *International Committee of the Red Cross*. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/treaty/geneva-convention-1864.htm>
3. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
4. Kolb, R. (1997). Origin of the twin terms jus ad bellum/jus in bello. *International Review of the Red Cross*, (320), 80-88. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnuu.htm>
5. Wilmshurst, E. Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (XXIX). 14.12.1974. *Library of International law*. <https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html5>
6. Maculan, E. (2021). International Crimes or Ordinary Crimes? The 'Dual Classification of the Facts' as an Interpretive Method. *International Criminal Law Review*, 21(3), 403-444. <http://doi.org/10.1163/15718123-bja10055>
7. Глов'юк І. Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів: виклики та відповіді. *Право України*. 2023. № 5. С. 85-100. <http://doi.org/10.33498/louu-2023-05-085>
8. Зелінська Н. Міжнародне кримінальне право і умови глобалізації злочинності. *Альманах міжнародного права*. 2009. № 1. С. 29-44.
9. Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. № 2-3. С. 359-370.
10. Yefimenko, I., Sakovskyi, A., & Bilozorov, Ye. (2023). Protection of critical infrastructure as a component of Ukraine's national security. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 13(2), 74-85. <http://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.74>
11. Контрольний текст проєкту Кримінального кодексу України (станом на 25.02.2024). *EUAM*.

- <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>
12. Зелінська Н. Поняття "міжнародний злочин" в історико-правовому ракурсі. *Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць*. 2007. № 32. С. 271-278.
 13. Сироїд Т. Міжнародна кримінально-правова протидія транснаціональним злочинам. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія "Право"*. 2023. № 2(77). С. 304-309.
<http://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.52>
 14. Shelley, L. (1995). Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? *Journal of International Affairs*, 48(2), 463-489. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/transnational-organized-crime-imminent-threat-nation-state>
 15. Albanese, J. (2012). Deciphering the linkages between organized crime and transnational crime. *Journal of International Affairs*, 66(1), 1-16.
https://www.researchgate.net/publication/318312132_Deciphering_the_Linkages_between_Organized_Crime_and_Transnational_Crime
 16. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-95-14-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2000/en/19490>
 17. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Appeal Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 12 June 2002.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2002/en/40004>
 18. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 29 July 2004.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2004/en/40041>
 19. Sutto, M. (2020). The "Core" International Crimes. *The CoESPU Journal: Constraints and Restraints as Limitation of Freedom of Action in Performing a Mission*, (3), 64-68.
<http://doi.org/10.32048/Coespumagazine3.20.6>
 20. Pocar, F. (2008). Persecution as a Crime under International Criminal Law. *Journal of National Security Law & Policy*, (2), 355-365. https://jnslp.com/wp-content/uploads/2010/08/04_pocar-finalpageproofs-12-17-08changesJCS012109.pdf
 21. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
 22. Stahn, C. (2018). A Critical Introduction to International Criminal Law. *Cambridge: Cambridge University*, 464. <http://doi.org/10.1017/9781108399906>
 23. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / ред. Сербін Р. Київ: Майстерня книги, 2009. 208 с. <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2260-15-1/978-966-2260-15-1.pdf>
 24. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948. Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII. United Nations.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
 25. Єфіменко І. М., Білозьоров Є. В. Інфраструктура як правова категорія загальнотеоретична характеристика. *Вісімнадцяті юридичні читання "Людина, закон і право у державно-владній парадигмі": міжнародна наук. конф. Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова та Державна наукова установа "Інститут інформаційної безпеки і права Національної академії правових наук України, 2023. С. 54-56.*
 26. Бжезінський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи: монографія. Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 236 с.
 27. Постанова апеляційного суду міста Києва від 13.01.2010 у справі № 1-33/2010.
<https://khpg.org/1265039604>
 28. Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу. 06.12.2022.
<https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3625182-bundestag-viznav-golodomor-genocidom-ukrainskogo-narodu.html>
 29. Wrangle, P. (2016). The Crime of Aggression, Domestic Prosecutions and Complementarity. In: Kreß C, Barriga S, eds. *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press, 704-751.
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/crime-of-aggression/crime-of-aggression-domestic-prosecutions-and-complementarity/5DCA994AC91E985A78EB76AB51405AF4>
 30. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26.06.1945.
https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf

31. Північноатлантичний договір (Вашингтон, округ Колумбія, 04.04.1949).
https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm
32. De Baets, A. (2022). The view of the past in international humanitarian law (1860–2020). *International Review of the Red Cross*. 104(920-921):1586-1620. <http://doi.org/10.1017/S1816383122000145>
33. Morillo, S. & Graff, D. (2020). Justifications, theories, and customs of war. In: Curry A, ed. *The Cambridge History of War*. Cambridge University Press, 615-639. <http://doi.org/10.1017/9781139025492.023>

REFERENCES

1. Antonovych, M. (2017). Yurysdyktsiya Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu shchodo zlochyynu ahresiyi [Jurisdiction of the International Criminal Court regarding the crime of aggression]. *Naukovi zapysky NaUKMA: Yurydychni nauky*, (193), 67-70 (in Ukr.).
2. The 1864 Geneva Convention. *International Committee of the Red Cross*.
<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/treaty/geneva-convention-1864.htm>
3. *Rymskyy statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu* [Rome Statute of the International Criminal Court]. (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
4. Kolb, R. (1997). Origin of the twin terms jus ad bellum/jus in bello. *International Review of the Red Cross*, (320), 80-88. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnuu.htm>
5. Wilmshurst, E. Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (24) 14.12.1974. *Library of International law*. <https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html5>
6. Maculan, E. (2021). International Crimes or Ordinary Crimes? The 'Dual Classification of the Facts' as an Interpretive Method. *International Criminal Law Review*, 21(3), 403-444.
<http://doi.org/10.1163/15718123-bja10055>
7. Hlovyuk, I. (2023). Kryminalne provadzhennya shchodo voyennykh zlochyyniv: vyklyky ta vidpovidi [Criminal proceedings regarding war goldsmiths: challenges and answers]. *Pravo Ukrainy*, (5), 85-100.
<http://doi.org/10.33498/louu-2023-05-085> (in Ukr.).
8. Zelinska, N. (2009). Mizhnarodne kryminalne pravo i umovakh hlobalizatsiyi zlochyynosti [International criminal law and conditions of globalization of crime]. *Almanakh mizhnarodnoho prava*, (1), 29-44 (in Ukr.).
9. Buromenskyi, M. (2003). Deyaki sudzhennya pro ponyattya mizhnarodnoho kryminalnoho prava [Some judgments about the concept of international criminal law]. *Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrainy*, (2-3), 359-370 (in Ukr.).
10. Yefimenko, I., Sakovskiy, A., & Bilozorov, Ye. (2023). Protection of critical infrastructure as a component of Ukraine's national security. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 13(2), 74-85.
<http://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.74>
11. *Kontrolnyy tekst proyektu Kryminalnoho kodeksu Ukrainy* [Control text of the draft Criminal Code of Ukraine] (25.02.2024). EUAM. <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (in Ukr.).
12. Zelinska, N. (2007). Ponyattya "mizhnarodnyy zlochyyn" v istoriko-pravovomu rakursi [The concept of "international crime" in a historical and legal perspective]. *Aktualni problemy polityky: zbirnyk naukovykh prats*, (32), 271-278 (in Ukr.).
13. Syroyd, T. (2023). Mizhnarodna kryminalno-pravova protydiya transnatsionalnym zlochyynam [International criminal law counteraction to transnational crimes]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: seriya "Pravo"*, 2(77), 304-309. <http://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.52> (in Ukr.).
14. Shelley, L. (1995). Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? *Journal of International Affairs*, 48(2), 463-489. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/transnational-organized-crime-imminent-threat-nation-state>
15. Albanese, J. (2012). Deciphering the linkages between organized crime and transnational crime. *Journal of International Affairs*, 66(1), 1-16.
https://www.researchgate.net/publication/318312132_Deciphering_the_Linkages_between_Organized_Crime_and_Transnational_Crime
16. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Trial Judgement), IT-95-14-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 3 March 2000. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2000/en/19490>
17. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Appeal Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 12 June 2002.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2002/en/40004>
18. Prosecutor v. Tihomir Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 29 July 2004.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2004/en/40041>
19. Sutto, M. (2020). The "Core" International Crimes. *The CoESPU Journal: Constraints and Restraints as Limitation of Freedom of Action in Performing a Mission*, (3), 64-68.
<http://doi.org/10.32048/Coespumagazine3.20.6>
20. Pocar, F. (2008). Persecution as a Crime under International Criminal Law. *Journal of National Security*

- Law & Policy*, (2), 355-365. https://jinslp.com/wp-content/uploads/2010/08/04_pocar-finalpageproofs-12-17-08changesJCS012109.pdf
21. *Kryminalnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (04.05.2001 No. 2341-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
 22. Stahn, C. (2018). *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University, 464. <http://doi.org/10.1017/9781108399906>
 23. Lemkin, R.; Serbyn R. (Red.). (2009). *Radyanskyi henotsyd v Ukrayini (stattiya 28 movamy)* [Soviet genocide in Ukraine (article in 28 languages)]. Kyiv: Book Workshop. <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2260-15-1/978-966-2260-15-1.pdf> (in Ukr.).
 24. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948 Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII. United Nations. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
 25. Yefimenko, I., & Bilozorov, Ye. (2023). Infrastruktura yak pravova katehoriya zahalnoteoretychna kharakterystyka [Infrastructure as a legal category is a general theoretical characteristic]. In: *Eighteen legal readings "Man, law and law in the state-power paradigm*. Kyiv: Ukrayinskyi derzhavnyi universytet imeni Mykhayla Drahomanova ta Derzhavna naukova ustanova "Instytut informatsiynoyi bezpeky i prava Natsionalnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny (s. 54-56) (in Ukr.).
 26. Brzezinski, Z. (2000). *Velyka Shakhivnytsya. Amerykanska pershist ta yiyi stratehichni imperatyvy* [Great Chessboard. American primacy and its strategic imperatives]. Monograph. Lviv; Ivano-Frankivsk: Lileya-NV (in Ukr.).
 27. *Postanova apelyatsiynoho sudu mista Kyyeva vid 13.012010 u spravi No. 1-33/2010* [Resolution of the Court of Appeal of the city of Kyiv dated 13.01.2010 in case No. 1-33/2010]. <https://khpq.org/1265039604> (in Ukr.).
 28. *Bundestah vyznav Holodomor henotsydom ukrayinskoho narodu* [The Bundestag recognized the Holodomor as genocide of the Ukrainian people]. (06.12.2022). <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3625182-bundestag-vyznav-golodomor-genocidom-ukrainskogo-narodu.html> (in Ukr.).
 29. Wrangle, P. (2016). The Crime of Aggression, Domestic Prosecutions and Complementarity. In: Kreß C, Barriga S, eds. *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press. 704-751. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/crime-of-aggression/crime-of-aggression-domestic-prosecutions-and-complementarity/5DCA994AC91E985A78EB76AB51405AF4>
 30. *Statut Orhanizatsiyi Obyednanykh Natsiy* [Charter of the United Nations Organization]. (26.06.1945). https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (in Ukr.).
 31. *Pivnichnoatlantychnyy dohovir (Vashynhton, okruh Kolumbiya, 04.04.1949)* [North Atlantic Treaty (Washington, DC, 04/04/1949)]. https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm (in Ukr.).
 32. De Baets, A. (2022). The view of the past in international humanitarian law (1860–2020). *International Review of the Red Cross*, 104(920-921), 1586-1620. <http://doi.org/10.1017/S1816383122000145>
 33. Morillo, S. & Graff, D. (2020). Justifications, theories, and customs of war. In: Curry A, ed. *The Cambridge History of War*. Cambridge University Press, 615-639. <http://doi.org/10.1017/9781139025492.023>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 84–95 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933562
http://forumprava.pp.ua/files/084-095-2024-2-FP-Rubanenko_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 29.04.2024
Accepted: 29.05.2024
Published: 30.05.2024
Available online: 30.05.2024

Cite as:

Рубаненко, Н. Ю. (2024). Поняття, типологія та характеристика міжнародних злочинів: системний аналіз. *Форум Права*, 79(2), 84–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>

Rubanenko, N. Yu. (2024). Ponyattya, typolohiya ta kharakterystyka mizhnarodnykh zlochyniv: systemnyy analiz [Concept, Typology and Characteristics International Crimes: A Systematic Analysis]. *Forum Prava*, 79(2), 84–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933562>